

***Bagous elegans* (FABRICIUS, 1801) i *B. majzlani* (KODADA, HOLECOVÁ et BEHNE, 1992) (Coleoptera: Curculionidae) – uwagi o ich występowaniu w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18708699>

MAREK WANAT¹ , MAREK ADAMSKI²

¹ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław,
e-mail: mwanapion@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8560-7095

² os. Słowiańskie 7d/3, 69-100 Stubice, Polska

ABSTRACT. *Bagous elegans* (FABRICIUS, 1801) and *B. majzlani* (KODADA, HOLECOVÁ et BEHNE, 1992) (Coleoptera: Curculionidae), comments on their occurrence in Poland.

New findings of *Bagous majzlani* in Odra river at Stubice are documented. Distribution in Poland and bionomics of both *B. majzlani* and its relative *B. elegans* are discussed.

KEY WORDS: Bagoinae, *Dicranthus*, host plants, faunistics, Germany.

Podrodzina Bagoinae stanowi monofiletyczną, mało zróżnicowaną grupę ryjkowców w ogromnej większości związanych z roślinami wodnymi i nadwodnymi, rozmieszczoną we wszystkich, poza neotropikalnym, regionach zoogeograficznych świata (OBERPRIELER *et al.* 2014). W liczącej blisko 70 gatunków faunie europejskiej wyróżniano przez lata zaledwie kilka dość jednolitych morfologicznie rodzajów, od których, dzięki okazałej wielkości, charakterystycznemu pasiastemu ubarwieniu i obecności pary długich kolców na końcach pokryw, mocno odróżniał się rodzaj *Dicranthus* MOTSCHULSKY. Przez niemal dwa wieki klasyfikowano w nim tylko jeden gatunek, *D. elegans* (FABRICIUS, 1801) (drugi, *D. vittatus* MOTSCHULSKY, 1845, okazał się ostatecznie jego młodszym synonimem). Dopiero pod koniec XX w. KODADA *et al.* (1992) stwierdzili po dogłębnych studiach morfologicznych dużej liczby okazów, że w Europie występują w rzeczywistości dwa bliźniacze gatunki *Dicranthus* różniące się jedynie drobnymi szczegółami morfologicznymi i biologią, nazywając tego drugiego *D. majzlani*. Rodzaj *Dicranthus* nie utrzymał się w najnowszej klasyfikacji filogenetycznej Bagoinae i, jak kilka innych niewielkich rodzajów, został włączony do dużego, kosmopolitycznego rodzaju *Bagous* GERMAR (CALDARA & O'BRIEN 1998, CALDARA *et al.* 2017), co zostało przyjęte w najnowszych katalogach (m.in. ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017, 2023, WANAT & MOKRZYCKI 2018).

Zweryfikowanych historycznych danych o rozmieszczeniu *Bagous elegans* i *B. majzlani* w Europie dostarczają KODADA *et al.* (1992), którzy zbadali m.in. okazy dokumentujące dawne rekordy *B. elegans*. Okazało się, że część z nich odnosiła się w rzeczywistości do *B. majzlani*. Z danych tych można wywnioskować, że europejskie zasięgi obu gatunków w znacznym stopniu się nakładają, a niekiedy współwystępowały one w tych samych lokalizacjach. Udokumentowano to dla niektórych historycznych stanowisk w Holandii (Alsmer – według SPRICKA (2001) chodziło raczej o Aalsmeer),

Niemczech (Rostock), Polsce (okolice Warszawy) i na Węgrzech (Budapest) (KODADA *et al.* 1992). Po II wojnie światowej oba te gatunki znajdowano w Europie sporadycznie i tylko raz na tym samym stanowisku. Miało to miejsce w północno-wschodniej Polsce, w dolnej Biebrzy, skąd pochodził znaleziony w przypadkowych okolicznościach w 1977 r. pojedynczy okaz *B. majzlani*, wykorzystany później jako paratyp w opisie tego gatunku (KODADA *et al.* 1992). Późniejsze intensywne badania tego samego odcinka rzeki Biebrzy na przełomie XX i XXI w. ujawniły występowanie tam licznej populacji *B. elegans*, podczas gdy obecności *B. majzlani* nie udało się ponownie stwierdzić (WANAT 2004, 2005). Jest to jedyne miejsce występowania *B. elegans* w Polsce potwierdzone po II wojnie światowej, natomiast *B. majzlani* został niedawno odkryty jeszcze w Bytniu i Hniszowie w dolinie środkowego Bugu, na granicy z Ukrainą (BUCZYŃSKI *et al.* 2019). Kolejne stanowisko *B. majzlani*, nawiązujące do historycznych i współczesnych danych niemieckich, udało się odnaleźć w dolinie dolnej Odry.

– **Słubice** [UTM VU60, lat/lon 52.350034/14.556391], brzeg Odry, niedaleko mostu w centrum miasta, 13 IV 2025, sfotografowany żywy osobnik wędrujący po piasku (Ryc. 1), obs. M. Adamski (<https://www.inaturalist.org/observations/270160917> z nieprecyzyjnymi koordynatami gps; na portalu <https://www.gbif.org/occurrence/5133504585> obserwacja ta została błędnie umiejscowiona w Niemczech);

– **Słubice** [UTM VU60, lat/lon 52.37298/14.55545], brzeg Odry, między ostrogami na wysokości północnej części rezerwatu Łęgi koło Słubic, 29 X 2025, 4 exx. wysiane ze szczątków roślinnych w nabrzeżnym trzcinowisku, leg. M. Wanat.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w granicach z *Katalogu Fauny Polski* (RAFALSKI 1960).

Ryc. 1. Brzeg Odry w Słubicach, miejsce obserwacji widocznego na zdjęciach osobnika *Bagous majzlani*, 13 IV 2025 (fot. M. Adamski).

Fig. 1. Odra river bank in Słubice, the place of observation of the illustrated specimen of *Bagous majzlani*, 13th Apr. 2025 (photo M. Adamski).

Obecność *B. majzlani* w dolinie Odry datuje się od bardzo dawna, do tego gatunku należą bowiem zbadane okazy dowodowe historycznego doniesienia LETZNERA (1871) o występowaniu *B. elegans* we Wrocławiu (KODADA *et al.* 1992). Po prawie półtora wieku *B. majzlani* został odszukany po niemieckiej stronie rzeki w miejscowości Lebus, zaledwie kilka kilometrów poniżej Słubic (ESSER 2011). Kilka lat później po 130 latach potwierdzono występowanie *B. majzlani* także w dolinie Łaby - w regionie Sachsen-Anhalt, na Obszarze NATURA 2000 "Wulfener Bruch" (ROLKE & HÖNICKE 2020). Znacznie więcej stanowisk ma we wschodnich Niemczech *B. elegans*, głównie w regionach przybałtyckich, w tym na wyspie Rugii (KODADA *et al.* 1992, SKUHROVEC *et al.* 2011, BLEICH *et al.* 2025). Wypada wspomnieć, że KODADA *et al.* (1992) podają *B. elegans* m.in. z Frankfurtu nad Odrą, miejscowości graniczącej ze Słubicami, byłoby to więc kolejne miejsce współwystępowania obu spokrewnionych gatunków. Jednak stanowisko to nie jest później wymieniane w niemieckiej literaturze (DIECKMANN 1983, BLEICH *et al.* 2025), należy je więc uznać raczej za pomyłkę.

Ze względu na rzadkość występowania, stenotopowość i związek z zagrożonymi typami siedlisk na *B. elegans* i *B. majzlani* od dawna zwrócono uwagę w kontekście ochrony bioróżnorodności, zgłoszono nawet potrzebę uwzględnienia ich w Aneksie II do unijnej Dyrektywy Siedliskowej (SPRICK 2000, 2001). W Środkowej Europie znalazły się one – jako ekstremalnie rzadkie, krytycznie zagrożone lub wymarłe – na czerwonych listach w Czechach (BENEDIKT & STREJČEK 2005, STEJSKAL *et al.* 2017) i Niemczech (SPRICK *et al.* 2021). W Polsce na czerwoną listę (PAWŁOWSKI *et al.* 2002), a następnie do czerwonej księgi z kategorią EN (WANAT 2004) trafił jedynie *B. elegans* – występowanie w naszym kraju *B. majzlani* było wówczas zbyt słabo udokumentowane.

Oba omawiane ryjkowce są nielotnymi gatunkami wodnymi o bardzo podobnej, specyficznej biologii i wymaganiach ekologicznych. Rozwój i przeobrażenie odbywają się w dolnych, zanurzonych międzywęźlach łodyg lub rozłóg traw szuwarowych, takich jak trzcina pospolita *Phragmites australis* (CAV.) TRIN. ex STEUD, manna mielec *Glyceria maxima* (HART.) HOLMB. czy mozga trzciniowata *Phalaris arundinacea* L. Jaja składane są do łodyg pod wodą i tam też zwykle przebywają dorosłe chrząszcze, tylko wyjątkowo wychodząc na łodygi powyżej poziomu lustra wody (DIECKMANN 1983, SPRICK 2001, WANAT 2004). Jest to, obok trudnego dostępu do zasiedlanych mikrośrodków, jedną z głównych przyczyn rzadkości stwierdzeń tych gatunków podczas standardowych badań terenowych. W przeciwieństwie do *B. majzlani*, praktycznie niespotykanego w zbiornikach wód stojących, *B. elegans* stwierdzony został w Niemczech (Brandenburgia, Meklemburgia) oraz na większości pozaeuropejskich stanowisk w Azji Środkowej, w trzciniowiskach porastających brzegi większych jezior, gdzie preferuje jednak strefy bliższe otwartego lustra wody i omywane przez fale (DIECKMANN 1983, KODADA *et al.* 1992, SPRICK 2001, HENDRICH & MICHELS 2011, SKUHROVEC *et al.* 2011). W przypadku środowisk rzecznych oba gatunki przebywają tylko w miejscach corocznie pozostających wiosną pod wodą, gdzie jest ona w trakcie sezonu przynajmniej częściowo wymieniana i natleniona (SPRICK 2001, WANAT 2004, 2005). W praktyce mogą to być ujścia, meandry i zakola rzeczne oraz starorzecza i kanały w pobliżu głównego nurtu rzeki, co roku zachowujące z nią wiosną przynajmniej okresową łączność.

Impulsem do opisanie *B. majzlani* było odkrycie na południu Słowacji licznej populacji tego ryjkowca żyjącej wyłącznie na mannie *Glyceria maxima* porastającej zakola rzeki Latoricy (KODADA *et al.* 1992). Jednocześnie, na podstawie obserwacji z Niemiec i Holandii, udokumentowany był już wtedy biologiczny związek *B. elegans* z trzcina *Phragmites australis* (BRAUNS 1891, POOT 1972, DIECKMANN 1983, KODADA *et al.* 1992), co mogłoby sugerować różne preferencje tych ryjkowców odnośnie gatunku rośliny żywicielskiej (SKUHROVEC *et al.* 2011). Jednak okoliczności wielu kolejnych stwierdzeń obu gatunków i towarzyszące im informacje zaprzeczają tezie o monofagizmie tych ryjkowców. Z jednej strony odkryta została nad Biebrzą populacja *B. elegans* rozwijająca się w najniższych międzywęzłach łodyg mozgi *Phalaris arundinacea* (WANAT 2004, 2005). Z kolei populacje *B. majzlani* w Niemczech i Czechach wielokrotnie znajdowane były w miejscach nad rzekami, gdzie jedynym dostępnym dla ich rozwoju gatunkiem trawy była trzcina *Phragmites australis* (SPRICK 2001, J. KRÁTKÝ, inf. ustna). Obserwowano także kopulujące i żerujące chrząszcze bezpośrednio na łodygach trzciny (ESSER 2011). Wyjątkiem jest niedawne doniesienie z doliny Łaby, gdzie faktycznie wyczerpakowano chrząszcze z manny *G. maxima* i była to jedyna widoczna na zdjęciu stanowiska potencjalna roślina żywicielska (ROLKE & HÖNICKE 2020). Opisywane przez nas znalezisko *B. majzlani* w Ślubicach również wskazuje na związek tutejszej populacji z trzcina *Ph. australis*, podobnie jak w pobliskim Lebus (ESSER 2011). Diapauzujące chrząszcze zostały wysiane na odcinku brzegu rzeki, gdzie w promieniu przynajmniej kilkudziesięciu metrów szuwar składał się wyłącznie z trzciny.

Odcinek Odry w rejonie Ślubic, dzięki ukształtowaniu linii brzegowej z licznymi, regularnie rozmieszczonymi ostrogami przeciwpowodziowymi i porośniętymi przez szuwar “niszami” pomiędzy nimi, niekiedy tworzącymi częściowo izolowane starorzecza, stwarza w wielu miejscach odpowiednie warunki do życia dla obu omawianych gatunków. Systemy ostróg podobnych jak w rejonie Ślubic są elementem ochrony przeciwpowodziowej obecnym na bardzo długich odcinkach środkowej i dolnej Odry, praktycznie od Ścinawy aż do Siekierok, czyli na ponad 300 km biegu rzeki. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że przynajmniej *B. majzlani* jest nad tą rzeką o wiele bardziej rozpowszechniony niż wskazują nieliczne, opublikowane na przestrzeni 150 lat stwierdzenia. Ze względu na specyficzną biologię tych ryjkowców i niedostępność miejsc ich występowania, do zweryfikowania tej hipotezy niezbędne będą ukierunkowane metodologicznie konkretnie na nie badania terenowe.

Dziękujemy Jensowi Esserowi za informacje o niemieckich stanowiskach *B. majzlani*.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAWÁČ P., KOROTYAEV B.A., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Sociedad Entomológica Aragonesa, Monografías electrónicas SEA 8, www.sea-entomologia.org, November 2, 2017, 730 pp.

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B.A., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd Edition. Sociedad Entomologica Aragonesa, Monografías electronicas SEA 14, www.sea-entomologia.org, February 14, 2023, 780 pp. [<http://www.sea-entomologia.org/monoelec14.html>]
- BENEDIKT S., STREJČEK J. 2005. Curculionoidea (nosatci), pp. 545–555, In: FARKAČ J., KRÁL D., ŠKORPÍK M. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
- BLEICH O., GÜRLICH S., KÖHLER F. 2025. Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands. World Wide Web electronic publication www.coleokat.de [dostep 2025-12-17].
- BRAUNS H. 1891. Aus der Fauna Mecklenburg's. *Entomologische Nachrichten* 17: 107–110.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., ANGUS R., BAMEUL F., BILTON D., BUCZYŃSKA E., FOSTER G., FOSTER S.L., GEIJER J., GEREND R., GOSIK R., HENDRICH L., HERBIG C., KÖHLER J., NILSSON A.N., SCHEERS K., SMITH M., TARKOWSKI A., TURNER C., WATSON W.R.C. 2019. Beetles (Coleoptera) of wetlands and other aquatic habitats in the Polish part of the Polesie region found during the Balfour-Browne Club Meeting. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 25(001): 1–28 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.2667941.
- CALDARA R., O'BRIEN C.W. 1998. Systematics and evolution of weevils of the genus *Bagous*. VI. Taxonomic treatment of the species of the western Palearctic Region (Coleoptera Curculionidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana* 76 [1997]: 131–347.
- CALDARA R., O'BRIEN C.W., MEREGALLI M. 2017. A phylogenetic analysis of the aquatic weevil tribe Bagoini (Coleoptera: Curculionidae) based on morphological characters of adults. *Zootaxa* 4287(1): 1–63.
- DIECKMANN L. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Tanymericinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). *Beitrag zur Entomologie* 33(2): 257–381.
- HENDRICH L., MICHELS U. 2011. Ein weiterer Nachweis des seltenen aquatischen Rüsselkäfers *Bagous elegans* (FABRICIUS, 1801) aus Brandenburg (Coleoptera, Curculionidae). *Märkische Entomologische Nachrichten* 13(2): 181–187.
- KODADA J., HOLECOVÁ M., BEHNE L. 1992. The genus *Dicranthus*. I. taxonomic revision, karyology and notes on the biology (Coleoptera: Curculionidae). *Koleopterologische Rundschau* 62: 195–211.
- LETZNER K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Herausgegeben vom Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau, Neue Folge* 2: XXIX + 1–328.
- OBERPRIELER R. G., CALDARA R., SKUHROVEC J. 2014. 3.7.2 Bagoini THOMSON, 1859; Gonipterini LACORDAIRE, 1863; Hyperini MARSEUL, 1863, pp. 452–476, In: LESCHEN R.A.B., BEUTEL R.G., (Eds.), Handbook of Zoology. Coleoptera, Beetles. Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga). De Gruyter, XI + 675 pp.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 88–110.
- POOT P. 1972. *Dicranthus elegans* F. *Entomologische Blätter* 68: 188–189.
- RAFALSKI J. 1960. Kosarze Opiliones. *Katalog Fauny Polski* 32(2): 1–29, 1 mapa.
- ROLKE D., HÖNICKÉ C. 2020. Wiederfund des aquatischen Rüsselkäfers *Bagous majzlani* (KODADA, HOLECOVÁ & BEHNE, 1992) (Coleoptera, Curculionidae) für Sachsen-Anhalt nach über 130 Jahren. *Entomologische Nachrichten und Berichte* 64(3): 251–255.
- [East-CURCULIO Team] SKUHROVEC J., GOSIK R., STEJSKAL R., SPRICK P., CALDARA R. 2011. Digital-Weevil-Determination for Curculionoidea of West Palaearctic. Transalpina: *Bagous* (Bagoinae). *Snudebiller* 12(175): 39–56.
- SPRICK P. 2000. Eignung einer Insektengruppe für die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (92/43/EWG, 21. Mai 1992) am Beispiel der Rüsselkäfer-Unterfamilie Bagoinae (Col., Curculionidae) (Beiträge zur Ökologie phytophager Käfer III). – Insecta. *Zeitschrift für Entomologie und Naturschutz* 6: 61–97.
- SPRICK P. 2001. Suitability of an Insect group for the Habitats Directive of the EU: The Weevil Subfamily Bagoinae (Col., Curculionidae). Contributions to the Ecology of Phytophagous Beetles VII. *Snudebiller* 2(17): 7–40.
- SPRICK P., BEHNE L., MAUS C. 2021. Rote Liste und Gesamtartenliste der Rüsselkäfer (i. e. S.) Deutschlands (Überfamilie Curculionoidea; exklusive Anthribidae, Scolytidae, Platypodidae), In: RIES M., BALZER S., GRUTTIKE H., HAUPT H., HOFBAUER N., LUDWIG G., MATZKE-HAJEK G. (Eds.), Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 5: Wirbellose Tiere (Teil 3). *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 70(5): 335–412.

- STEJSKAL R., KRÁTKÝ J., TRNKA F. 2017. Curculionoidea (nosatci bez Anthribidae, Scolytinae a Platypodinae), pp. 320–334, In: HEJDA R., FARKAČ J., CHOBOT K. (Eds.), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 611 pp.
- WANAT M. 2004. *Bagous elegans* (FABRICIUS, 1801), pp. 166–168, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Kraków-Poznań, 448 pp. [<http://www.iop.krakow.pl/pckz>]
- WANAT M. 2005. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, pp. 301–324, In: DYRCZ A., WERPACHOWSKI C. (Eds.), Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego – Monografia. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza, 440 pp.
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The checklist of the weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici* 68(1): 1–48.

Accepted: 14 January 2026; published: 20 February 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>